

DUKKAKLI EKIN: MOSH –QIMMATLI OZIQ-OVQAT MAHSULOTI

Idrisov Xusanjon Abdujabborovich

q.x.f.f.d (PhD), dosent

Habibaxon Rustamova Rustamjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti Agrar qo‘shma fakulteti

O‘simliklar himoyasi va karantini yo‘nalishi 2-bosqich magistri

idrisovh256@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada moshning oziq-ovqat sifatidagi ahamiyati haqida batafsil taxlil etilgan. Mosh dukkakli-don ekinlari ichida eng muhim o‘rinni egallashi bilan birga, o‘zining shifobaxsh xususiyati, tarkiba kerakli to‘yimli moddalar saqlashi bilan qadrlanadigan o‘simlikdir.

Kalit so‘zlar: Mosh, loviya, no‘xot, ko‘k no‘xot, bug‘doy, oqsil, moy, kraxmal, yog‘, uglevod, vitamin, lizin, arginin, fosfor.

Mosh qadimdan janubiy-sharq mamlakatlarida oziq-ovqat sifatida foydalanib kelingan. Uning yuqori to‘yimliliigi va xushta‘mliligi o‘ziga xos xususiyatlaridan bir xisoblanadi. Mosh muhim oziq-ovqat bo‘lishdan tashqari, shifobaxsh hamdir.

Mosh doni tarkibida 24-28 foiz oqsil, 2-4 foiz moy, 46-50 foiz kraxmal, V gurux vitaminlari, lizin, arginin mavjud bo‘lib, dukkakli don ekinlari orasida oqsil va vitaminlarga boy bo‘lishi, kaloriyasining ko‘pligi bilan ajralib turadi. Mosh doni ozuqalik qiymati bilan bug‘doy, loviya, no‘xot, ko‘k no‘xot va javdar donlaridan 1,5-2 baravar, to‘yimliliigi bilan esa 1,5 baravar ustun turadi. Mosh doni tarkibidagi oqsilning hazm bo‘lishi 86 fozga yetadi. Bundan tashqari, mosh doni tarkibida Mg, Ca, S, Na, Fe, Ma, Cu, B, Ni, I kabi makro-mikroelementlar bo‘lib, fosfor tuzlari boy. ayrim mamlakatlarda mosh donidan salat tayyorlanadi. Makaron va konditer sanoatida mosh unidan 30 foiz qo‘shilsa. sifati tubdan yaxshilanadi. Tibbiyot mutaxassislari bergan ma‘lumotlarga qaraganda, o‘rta yoshdagi odamning bir kunlik oqsilga bo‘lgan talabi 70-80 gramm atrofida ekan. Ma‘lumki oqsil organizmda juda ko‘p funksiyalarni

bajarishda, gormonlar ishini yaxshilashda, fermentlar faoliyatida aloxida o‘rinni egallaydi. Shunday ekan, oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida oqsilning ahamiyati nechog‘li katta ekanligini bilish mumkin.

Dukkakli don mahsulotlari tarkibida yuqori darajada to‘yimli bo‘lgan oqsillardan tashqari muayyan miqdorda yog‘ ham bo‘ladi. Masalan, mosh tarkibidagi yog‘ning miqdori 3 protsentdan 3,2 protsentgacha o‘zgarib turadi. Ma’lumki, 1 gramm yog‘ 9,3 kaloriya energiya hosil qiladi, bu esa 1 gramm oqsil yoki uglevodlar kaloriyasidan ikki yarim baravar ortiqdir. Mosh tarkibida yog‘ning oz yoki ko‘r bo‘lishiga, uning navi, shuningdek u ekilgan yildagi iqlim sharoitlari kompleksi, agrotexnika va tashqi muhitning boshqa faktorlari katta ta’sir ko‘rsatadi. Mosh yog‘ining tarkibida to‘yinmagan yog‘ kislotalari deb ataluvchi qimmatli moddalar bo‘ladiki, ular jumlasiga menol kislota, linolen va araxidin kislotalar kiradi. Bu moddalar moddalar almashinuvini tartibga solib turishda, jumladan yog‘lar almashinuvida va qon tomir hamda yurak kasalliklari (atereskleroz)ning oldini olishda katta rol o‘ynaydi.

Moshning tarkibida, shuningdek ko‘p miqdorda kraxmal ham bo‘ladi. Har xil navli moshlarda kraxmalning miqdori keng doirada o‘zgarib turadi. Masalan, bizning institutimizda o‘rganib iqlilgan mosh navlari tarkibida 34,8 protsentdan 44,9 protsentgach kraxmal borligi ma’lum bo‘ldi. Shuni ham aytib o‘tish lozimki, bozorda sotiladigan mosh navlari ham tarkibidagi kraxmalning miqdori jixatidan seleksion navlardan qolishmaydi.

Mahsulotning kalorik qiymati uning tarkibidagi kraxmal miqdoriga ko‘ra jihatdan bog‘liq bo‘ladi. Chunki kraxmalning tarkibida uglevodlar deb ataluvchi (ya’ni uglevod va suvdan tarkib topgan) moddalar mavjud bo‘ladi. 1 gramm kraxmalning yonishi natijasida 4,1 kaloriya atrofida energiya hosil bo‘ladi. Tabiiyki, kraxmalga boy bo‘lgan moshning kalorik qiymati ham yuqori bo‘ladi. Odatda hayvonot mahsulotiga nisbatan o‘simlik mahsuli bo‘lgan ovqat mahsulotlarida uglevodlar ko‘p bo‘ladi. Chunonchi, bug‘doy, guruch va dukkakli don ekinlari tarkibida 30 protsentdan 50 protsentga qadar uglevodlar bor. Odam o‘zining kundalik ovqatlanishida ana shu o‘simlik moddalaridan tayyorlangan mahsulotlarni iste’mol qiladi. U iste’mol qiladigan ovqatlarning kalorik qiymati ko‘proq shu mahsulotlar hisobiga tashkil

topadi. Mosh kraxmalga boy bo‘lishdan tashqari, uning tarbida ko‘p miqdorda shakar ham bo‘ladi. Uning miqdori 2,74 protsentsdan 6,1 protsentsgacha yetadi.

Uglevodlar organizm uchun asosiy hayot manbaidir. Ovqatlanishda esa asosan o‘simlik mahsulotlari-har xil navli bug‘doy va uni qayta ishlash mahsulotlari (un, vermishel, makaronlar, non va non mahsulotlari), dukkakli don ekinlari (mosh, loviya, yasmiq, no‘xot va xokazolar), shuningdek mevalar, sabzavot va poliz ekinlari uglevodlar manbai bo‘lib xizmat qiladi. Hayvonot mahsulotlari (sut, go‘sht, tuxum va xokazolar)da esa uglevodlar juda kam bo‘ladi.

Bizning ovqatimiz tarkibida hilma-xil uglevodlar bor. Masalan, non, dukkakli don va kartoshkadagi uglevodlar murakkab kraxmal shakldadir. Dukkakli donlar va shu jumladan mosh tarkibidagi kraxmal dastlab ovqat hazm qilish traktida ancha oddiy qismlarga parchalanadi va shundan keyin asta-sekin qonga so‘riladi. Bu esa qonda shakarning doimo ma’lum darajada bo‘lib turishi va organizm to‘qimalarining undan to‘g‘ri foydalanishi uchun juda muhimdir. Shu sababli to‘g‘ri ovqatlanish uchun oqsillarning asosiy qismini turli hil donlar (bug‘doy, loviya, boshqa dukkaklilar va hokazo) va kartoshka tarkibidagi kraxmal shaklida iste’mol qilish maqsadga muvofiqdir.

Shunday qilib, boshqa dukkakli donlar singari moshning tarkibida ham asosiy oziqli moddalar-oqsillar, yog‘lar va uglevodlar mavjud bo‘lib, ular muayyan miqdorda kaloriya hosil qilish xususiyatiga ega. Masalan, 100 gramm mosh 288 kaloriyadan 338 kaloriyagacha, 100 gramm guruch esa 330-370 kaloriya energiya hosil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Atabayeva X.N, Sattarov M.A, Idrisov X.A Sug‘oriladigan maydonlarda mosh yetishtirishning intensiv texnologiyasi bo‘yicha tavsiyanoma. Toshkent 2019
2. Zoxidov.A.Z, Ismoilov M.N Moshning oziqli qiymati. T. “O‘zbekiston”. 1984
3. Kogay.M.T Sug‘oriladigan yerlarda don-dukkakli ekinlarni yetishtirish- “O‘zbekiston” nashriyoti 1973
4. “Agro biznes” inform iqtisodiy-ijtimoiy jurnali. “Dukkakli ekinlar tuproq unumdorligini oshiradi”. №07/90-2014y